

DENOV BOZORI FAOLIYATI 1946-1961-YILLAR

Qudratov Namoz Tojimurodovich

Termiz Davlat Pedagogika Instituti Tarix va uni o'qitish
metodikasi kafedrası o'qituvchisi

Ilmiy rahbar: Isayev Oybek Axmed o'g'li

Sobiq ittifoq davrida mahalliy bozorlarga alohida e'tibor berila boshlandi va bozor rastalarini alohida-alohida qilib bo'linib boshlandi. Mahalliy bozorlar aholi gavjum bo'lganligi uchun jamoat yig'inlari hamda turli xil tadbirlar o'tkaziladigan joy xisoblangan.

Bozorlar turli bo'limlarga turli narsa va buyum sotadigan bo'limlarga ajratilgan.

Mahsulot bozori: Bozor yangi mahsulotlar, jumladan, meva, sabzavot va o'tlarni sotish uchun gavjum markaz edi. Atrofdagi qishloqlardan dehqonlar yetishtirgan hosilni mahalliy iste'molchilarga sotish uchun olib kelishdi.

Chorvachilik bozori: Bozorda chorvachilik bozori ham mavjud bo'lib, u erda fermerlar naslchilik, sut mahsulotlari yoki go'sht uchun hayvonlarni sotib olishlari va sotishlari mumkin edi. Odatda qo'y, echki, sigir, ot va boshqa hayvonlar savdosi bo'lgan.

Hunarmandchilik va hunarmandchilik buyumlari savdosi: Mahalliy hunarmandlar o'zlarining qo'lda yasalgan buyumlarini, jumladan, kulolchilik, to'qimachilik, yog'och o'ymakorligi va zargarlik buyumlarini namoyish etdilar va sotdilar.

Oziq-ovqat do'konlari: Oziq-ovqat do'konlarida grilda pishirilgan shish, qandolatchilik va an'anaviy o'zbek taomlari kabi turli xil ko'cha taomlari va gazaklar taklif qilingan.

Jamoalar yig'inlari: Bozor atrofdagi dehqonlar, savdogarlar va aholining yig'iladigan joyi bo'lib xizmat qilgan. Odamlar yangiliklar almashishdi, hikoyalar almashishdi va muloqot qilishdi.

Madaniy chiqishlar: Ba'zan bozorda an'anaviy musiqa va raqs tomoshalari o'tkazilib, o'yin-kulgi va madaniy boylikni ta'minladi.

Ma'rifiy tadbirlar: Bozorda vaqti-vaqti bilan qishloq xo'jaligi texnikasi, chorva mollarini parvarish qilish va oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash bo'yicha seminarlar va ko'rgazmalar bo'lib o'tdi.

Ijtimoiy xizmatlar: Davlat amaldorlari ijtimoiy dasturlar haqida ma'lumot berish va soliqlarni yig'ish uchun bozorga tez-tez tashrif buyurishdi.

Nazorat: Bozor Denov shahar Kengashi tomonidan tartibga solingan bo'lib, u halol savdo amaliyotini ta'minlagan va bozor hududining tozaligi va xavfsizligini ta'minlagan.

Davriy matbuotda Denov bozori haqida Lelin bayrog'i gazetasida yoritilishi va

tahlil jarayonlari haqida soʻz yuritamiz.

Ushbu davrda mehnat qilmay non topish insonlarga or tuyilgan mehnat qilmay daromad olmoqda deb qoralangan. Shu kabi jarayonlardan davriy matbuotda yoritilishi haqida soʻz olib boramiz.

Tong-sahardan Denov bozorida oldi sotdi, gʻala-gʻovur boshlandi. Bu bozor oʻzining rang-barang mollari, xilma-xil nozu-nematlari, savdo-sotigʻining chaqqonligi bilan butun oblastga mashhur. Haftaning har yakshanba va boshqa kunlari Dehqonobod, Qarshi, Sherobod, Shoʻrchi, Qoʻrgʻontepa Stalinobod va boshqa joylardan minglab kolxozchilar, savxoz ishchilari, mehnatkashlar bu yerga kelib bozor qilib ketishadi. Ammo ayrim ishlamasdan tishlashga oʻrgangan chayqovchilar hech qayerda ishlamasdan bozorga suqulib kirib, arzon mollar narxi ustiga narx qoʻyib sotib mehnatkashlarni ranjitmoqda, madaniy sovet savdosiga putur yetkazmoqda. Denov bozorining bu husunbuzar-chayqovchilar jamoatchilikning qattiq qahr-gʻazabiga molikdir.

Sovet davrida chayqovchilik qilib kun kechirgan insonlarni el ichida obroʻyi kam bolgan. Ular asosan kalxoz ishlarida faol boʻlganlarni kalxoz uchun ishlaganlarni jamiyat yaxshi qabul qilgan.

Yaktagini belbogʻiga qistirib olgan Qahhor Xoʻjaqulovni bu yerda tanimaydigan kishi yoʻq. Aholining “Qahhor bozorda koʻkargan koʻkat” degani bejiz emas. U bebozor kunlari chayqov bozorida “koʻkaradi”, qoʻliga nimaiki-savzavotmi, guruchmi, gʻallami tushsa ustiga narx qoʻyib sotadi. Yakshanba kuni esa mol bozorida “koʻkarib” oluvchi va sotuvchi orasiga kirib olib “xolis” xizmat qiladi.

Denov mol bozorida “xolis” xizmatga tayyor Qahhor Xoʻjaqulov kabi dallollar oʻnlab topiladi. Abdurahmon Saloyev, Murtazo Murtazo Murodov, geniral Rahimov nomli kolxozning Oʻrtaoʻz qishlogʻida istiqomat qiluvchi Boborahmat Rahimov kabi dallollikni boʻyniga tumor qilib taqib olib, xaridorni aldayotgan tekinxoʻrlar shular jumlasidandir.

Oʻroqda yoʻq, mashoqda yoʻq, xirmonda hozir...

Savatlarda, qop-qonarlarda bozorga rang-barang meva-cheva kiradi, magazinlarga nodir mato keladi. Prilavkalarda koʻzini moʻltaytirib oʻtirgan chayqovchi oʻroqda yoʻq mashoqda yoʻq, xirmonda hozir degandek tayyor oshga bakovul boʻlib chiqadi:

-Bering bugʻdoyingizni 1 soʻm 20 tiyindan, -dedi Hamro chayqovchi Qarshida kelgan dukonga, - baribir oshigʻiga pullay olmaysiz.

Hamro chayqovchi dehqonni aldab 1 soʻm 20 tiyindan, 1200 kg bugʻdoyni olib, shu yeri oʻzida 2 soʻmdan sota boshladi.

Hamro Normoʻminov shahardagi 2-Arichniya koʻchasining 28-uyida istiqomat qiladi. Kasbi-kori nomaʼlum, xech qayerda ishlamaydi. Bozorga suqulib kirib qoʻliga olma, guruch, meva-nimaiki ilashsa, arzon olib qimmatga pullaydi. Yil oʻn ikki oy

kolxoz bozori prilovkasidan nari ketmaydi. Militsiya, prokurotura xodimlari unga xech narsa deyishmaydi. Bunday xusnbuzar nusxalar kolxoz bozorida oz emas.

G'ani Tursunov " Hazorbog' " sovxozida o't o'chiruvchi. Aslida esa "o't o'chiruvchi" niqobi ostida bozordan biro dim ham siljimaydi. Sovxozda biror foydali ish qilmasdan uning hamma noz-nematlaridan foydalanadi. Bu tekinxo'r ayyorlarni sanayversak katta bir ro'yxat bo'ladi.

Shahar aholisi va kolxoz bozori ma'muriyati militsiya bo'limining faoliyatidan haqli ravishda ranjimoqda. Ijrokom majlisida shahar militsiya bo'limining boshlig'i Bozorboyev, uning o'rinbosari Toshtemirov o'rtoqlar ko'kraklariga mushlab:

-Bozorkom (boshlig'i Meliqulov) faqat tarozi tarqatsin, chek sotsin, ammo chayqovchilar bilan ishi bo'lmasin. Chayqovchilarni, magazinlarni biz tekshiramiz, biz! Xamma chayqovchini yo'qotamiz, - degan edilar.

Faktlar militsiya bo'limining boshliqlari faqat so'zdagina "mard" va "ishchan" ekanlarini ko'rsatib turibdi. Masalan bozor direksiyasi 1956 yildan buyon Denov bozorida chayqovchilik qilayotgan Vafo Sharipov degan shubhali shaxsni ushlab, chora ko'rish uchun militsiya bo'limiga topshigan edi. Ammo, uchastka militsiyasi Xidirov unga chora ko'rish o'rniga, aksincha bozor prilavkasidan "munosib" o'rin egallab o'z "faoliyatini" yanada keng avj, oldirishga ko'maklashdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Isayev, O. (2019). THE CULTURAL LIFE IN SURKHAN OASIS: INFORMING OF ACHIEVEMENTS AND PROBLEMS BASED ON ARCHIVAL MATERIALS (1925–1941 YEARS). *The Light of Islam*, 2019(4), 31.

2. Qudratov N., Xudoyorov A., Oltiyev A. BUXORO AMIRLIGIDA SURXON VOHASIDAGI BEKLIKLARINING MA'MURIY TUZILISHI VA BOSHQARUV TIZMI // " Science Shine" International scientific journal. – 2024. – T. 15. – №. 1.

3. Tojimurodovich, Q. N. (2023). Administrative Structure and Management System of the Becks in Surkhan Oasis. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY*, 4(10), 87-92.

4. Tojimurodovich, Q. N. (2022). BUXORO AMIRLIGIDA SURXON VOHASI BEKLIKLARI. INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. *SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL*, 3(9), 36-39.

5. NAMOZ, Q. (2022). THE HISTORY OF MADRASAH SAID OTALIQ. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(1), 10-13.

6. Isaev, O. A. (2021). Contradictory processes in the reform of agriculture in the Surkhandarya oasis in the 20-30s of the XX century. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(9), 942-946.

7. Исаев, О. А., & Сафаров, Б. С. (2020). Проблемы здравоохранения в Сурхандарьинской области (1925-1941 гг.). *Бюллетень науки и практики*, 6(11), 433-438.

8. Oybek, P. I. (2022). In the Study of the History of Surkhandarya in the 30s of the XX Century, as a Historical Source. *Eurasian Journal of History, Geography and Economics*, 7, 100-102.

9. Isayev, O. (2019). THE CULTURAL LIFE IN SURKHAN OASIS: INFORMING OF ACHIEVEMENTS AND PROBLEMS BASED ON ARCHIVAL MATERIALS (1925–1941 YEARS). *The Light of Islam*, 2019(4), 31.

10. Isaev, O. A. (2021). Contradictory processes in the reform of agriculture in the Surkhandarya oasis in the 20-30s of the XX century. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(9), 942-946.

11. Qudratov, N., Xudoyorov, A., & Oltiyev, A. (2024). BUXORO AMIRLIGIDA SURXON VOHASIDAGI BEKLIKLARINING MA'MURIY TUZILISHI VA BOSHQARUV TIZMI. " Science Shine" International scientific journal, 15(1).